

Título: Palabra de mujer: Laura Ceretta y Teresa de Cartagena

Autor: Norma Inés Vidaurre

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, U.N.S.J.

Correo norma.vidau3@gmail.com

Introducción:

Cuántas veces hemos escuchado decir “palabra de hombre”, en forma de un juramento, para ratificar o dar veracidad a un hecho, confirmar una situación. Sin embargo, entre mujeres o en el trato cotidiano, es difícil oír decir “palabra de mujer”, será porque justamente la palabra atribuida al género femenino, carece de sentido, de valor y no puede, por tanto asegurar la veracidad de un hecho, por estar su palabra ligada al chisme, al parloteo, a la injuria, a la mentira, entonces resulta poco estimada en el uso diario, ni qué decir en el espacio intelectual y período que nos ocupa.

La presente ponencia trata de la palabra de la mujer, exactamente de la palabra de dos mujeres, Laura Cereta o Ceretta y Teresa de Cartagena y la desautorización en la autoría de sus escritos, desautorización fundada en su condición natural, es decir su condición de mujeres, quedando sus voces cuestionadas en el ámbito erudito.

Escribir en la Edad Media, no fue una tarea fácil, especialmente si se era una mujer. Dicho campo, estaba prácticamente reservado a los hombres. De ahí la duda, el descreimiento a una narrativa originada por el intelecto femenino, facilitado en parte por los imaginarios sociales de la época, que pensaban a las féminas como seres inferiores, débiles, entregadas a los más bajos instintos, perdurando estas ideas en el tiempo.

Bajo ese marco, el espacio escriturario, no fue ajeno a la misoginia planteada desde la sociedad patriarcal, que se atreve a cuestionar la autoría de los escritos de Laura Cereta y Teresa de Cartagena. Por eso, la pregunta, si la aceptación o no aceptación de estas mujeres en el espacio erudito estuvo condicionada por las representaciones sociales, generadas en la mirada sobre el otro u otra, presentes en el imaginario colectivo, que origina la defensa por parte de las literatas de la autoría de sus obras.

Frente a lo dicho, se hizo necesario estudiar el contexto de las ideas predominantes en la Baja Edad Media, período en el que se desenvuelven las escritoras, para luego abocarnos a las fuentes utilizadas en esta ponencia, “*Carta en defensa de la educación de las mujeres*” de Laura Cereta y “*Admiración Operum Dey*” de Teresa de Cartagena, que mediante los aportes de la Historia Cultural, nos ayudará a lograr una mejor comprensión del pensamiento y espacio, en el que irrumpen, su experiencia cotidiana en relación con los otros y el mundo, por medio del cuerpo y la palabra.

La condición de la mujer en la Baja Edad Media

En la Edad Media, al igual que en otros momentos de la historia, muchas de las mujeres carecieron de una formación intelectual, siendo en su mayoría analfabetas. Lo que se conoce sobre su hacer o decir es a través de la escritura de los hombres.

Por ello, se creyó conveniente recurrir a la palabra de dos autoras excepcionales de ese tiempo como Laura Cereta y Teresa de Cartagena. Con historias de vida casi similares, debieron hacer frente al escarnio público, que puso en duda la autoría de sus escritos, al no poder escapar de los estereotipos femeninos de la época.

En la Baja Edad Media, la condición de la mujer oscila entre la alabanza y el vituperio, seguramente por la permanencia de las representaciones sociales bien diferenciadas: las virtuosas y honestas mujeres, en contraposición de las deshonestas y públicas, siguiendo los modelos de Eva y María. Motivo más que suficiente en la escasa comprensión hacia la labor de Teresa de Cartagena y Laura Cereta, labor mal vista en una sociedad patriarcal, donde domina la idea de la mujer silenciosa y obediente,

recluida en el interior del hogar, contrario a las escritoras, que logran trascender a la esfera pública.

Fray Martín de Córdoba, un profeminista moderado, pone en palabras las ideas de la época en el *Jardín de nobles doncellas*, obra dedicada para la princesa Isabel de Castilla. Allí afirma de las mujeres que tienen:

[...] apetitos carnales como es comer e dormir e folgar e otros que son peores. E esto le viene porque en ellas no es tan fuerte la razón como en los varones, que con la razón, que en ellos es mayor, refrenan las pasiones de la carne; pero las mugeres son más carne que espíritu e por ende son más inclinadas a ellas que al espíritu. E aun de aquí se sigue que entre los varones hay diferencia: que quanto el varón es más dotado de razón tanto menos sigue la inclinación de la carne. [...]
(Córdoba, 1964:91)

Por si fuera poco, añadía también otros epítetos de ser parleras, porfiosas. Sin duda, estos asertos incidieron en el imaginario social, abarcando varios campos de la cultura,¹ De esta manera, especular con la autoría femenina de una obra literaria, era un yerro, si se piensa de la mujer más apegada a la carne que al uso de la razón. Sin embargo, a pesar de estas ideas, la admisión de una escritura femenina, originó la intransigencia de muchos que sintieron vulnerado un espacio estimado como suyo, por eso las reacciones de descreimiento, de descalificación o bien de aceptación con reservas. La creatividad e inteligencia, y por ende la autoría de sus textos, fue presa del escepticismo de los hombres.

Educación y escritura.

En el siglo que les toca vivir a Laura Cereta y Teresa de Cartagena, la educación pensada para las féminas² hace hincapié en las virtudes cristianas y las cualidades morales, recibidas en el hogar familiar o en conventos³.

El estudio de las *bonae artes*, orientada a hacer del ser humano, un hombre libre espiritual e intelectualmente, estaban en estrecha relación con los *Studia humanitatis*, esencialmente masculino y elitista, volcado a la esfera pública, es decir a la política y las instituciones. (Bañuls, Crespo, 2001: 76). Esta formación no era contemplada para las féminas, que vieron reforzados el orden social existente, manteniéndose al margen de la vida pública. Contrario a este pensamiento, el mismo, Martín de Córdoba⁴, defiende “el acceso de la mujer al saber y la cultura ya que, como en la antigüedad, la mujer puede alcanzar los mismo logros que el varón en las diferentes disciplinas [...] (SÁNCHEZ DUEÑAS, 2001:8).

Muchas de ellas lograron acceder a la educación y a la formación humanista, por medio de padres, hermanos, parientes, maestros o siendo autodidactas, fueron las

¹ Entre esos campos se encontraba el jurídico, “en el *Corpus iuris Civilis* y el *Corpus iuris Canonici*, al recoger buena parte de la tradición jurídica romana y de la hermenéutica paulina, actualizaron la sujeción de la mujer al varón” (Vergara Ciordia, 2021: 90)

² Para las niñas la instrucción que debían recibir para cumplir con su educación era todo lo referente a la atención a las obligaciones domésticas en las que debían ocuparse desde la más temprana infancia y cuya total responsabilidad tendrían cuando se casaran y formaran una familia (SEGURA GRAÍÑO, 2007:70)

³ “Durante toda la Edad Media los conventos habían sido la única escapatoria de las mujeres frente a las limitaciones de la vida matrimonial, y también su único acceso a la educación” (ALIC, 1991: 97)

⁴ “[...] Pues que en el antiguo siglo las mugeres hallaron tantas industrias e artes, especialmente las letras, ¿por qué agora, en este nuestro siglo, las fembras no se dan al estudio de artes liberales e de otras ciencias, antes, parece como les sea vedado? (Córdoba, 1964: 102).

*Puellae doctae*⁵, como Laura Cereta y Teresa de Cartagena, que tuvieron una sólida preparación humanista, ocurrida en el seno familiar.

Por su parte, en el arte de escribir, estas literatas, debieron sortear varios obstáculos, por su condición femenina. Rivera Garretas refiere a la propia “[...] inseguridad de las mujeres a introducirse en el mundo ajeno y hostil, el mundo, masculino de la cultura escrita, cuyos mecanismos de creación y de difusión de símbolos, ellas saben perfectamente que ni dominan, ni en muchos casos conocen bien” (1990:27).

Sin embargo, la acción de poner por escrito, sus pensamientos, sentimientos y emociones, dan muestras de inteligencia, creatividad y sensibilidad, sobre aspectos de la vida que a ellas les preocupa, en un espacio⁶ adverso a la presencia femenina, que les obliga a adecuarse a los modos de escritura.

Las literatas siempre se sintieron unas advenedizas en el campo literario, porque el conjunto de eruditos, circunscriptos a las ideas religiosas y políticas, a los valores, y gustos predominantes en el siglo XV, las hizo considerarse como tales. La mujer es carne, es cuerpo, ahí su debilidad, por eso la mirada devaluada los cuerpos femeninos y de su intelecto, encarnan el “otro”, el extraño, de ahí la marginalidad de la mujer en el campo literario.

En la escritura, el intersticio que les permite insertar la palabra escrita, en el ámbito de las letras, es la utilización de los recursos literarios, desde la “ignorancia”, la “captación de la benevolencia”, la “afectada modestia” o ponerse al amparo de Dios, fuente de inspiración de la palabra, como sucede en las místicas, donde la palabra cobra autoridad al encontrar en su origen a la divinidad, convirtiéndose la palabra en palabra revelada⁷. Las escritoras encuentran en la utilización de estos recursos, la manera de conferir autoridad a la voz marginada. Valerse de ellos, les asegura que la palabra sea “aceptada”, aunque sea con reservas.

Laura Cereta y Teresa de Cartagena, el camino de la escritura

De la vida de Laura Cereta⁸, se conoce a partir de algunas referencias brindadas por la misma escritora. Al respecto nos aclara, Arriaga Flórez, que [...] Sus

⁵ Rivera Garretas define a las *puella doctate* en *Escritoras del humanismo y del Renacimiento*, “a las jóvenes amaestradas, genias educadas desde la infancia en las lenguas latina y griega y en todo los saberes de moda excepto la retórica [...] –dice la escritora- Llamo *puellae doctae* a las escritoras tradicionalmente clasificadas como «humanistas» [...] En realidad, la costumbre de definir como humanistas a las escritoras de latín de los siglos XV y XVI es más reciente que las *puellae doctae* (que es como les llaman sus contemporáneos) (98, 104)

⁶ Para comprender el espacio medieval, es necesario citar a Paul Zumthor, que distingue tres planos de análisis: El primero, que denomina plano manifiesto de las *imágenes*, a través de las cuales el discurso se apropia de la realidad espacial y trata de domeñarla. El segundo plano, teóricamente subyacente en el primero, recibe el nombre de *esquemas* o *modelos*, según el grado de abstracción que se realice. El último plano de las formas elementales y matriciales, conforman los arquetipos. Esos arquetipos, según Zumthor, a los que remiten nuestras representaciones del espacio provienen de la conciencia corporal. “El cuerpo es nuestro lugar originario [...], es manifestación. Es metáfora.” (ZUMTHOR, 1993: 18) y el cuerpo de la mujer es una metáfora que representa los temores, las angustias y las prohibiciones de la sociedad.

⁷ “Las dos estrategias de autorización más frecuentes, utilizadas repetidamente por diversas autoras, habían sido la utilización de la “captación de la benevolencia” o “afectada modestia” y la utilización no ya retórica sino epistemológica, una estrategia que hacía de su pensamiento revelado, pensamiento en el origen del cual se situaba la divinidad” (Cabré I Pairet, M., 1996: 80)

⁸ Para una biografía y textos de Laura Cereta ver RABIL, A. Jr., (1981) *Laura Cereta: quattrocento humanist*, Binghamton, N.Y.: Center for Medieval & Early Renaissance Studies; KING, M. *Book-Lined Cells: Women and Humanism in the Early Italian Renaissance* in RABIL, A. (1988), *Renaissance Humanism*, Vol. I, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 434-453; ROBIN, D. (1997), *Laura Cereta. Collected Letters of a Renaissance Feminist*, Chicago and London: University of Chicago Press; ROBIN, D. (2002), *Laura Cereta (1469-1499)*, in CHURCHILL, L.J., BROWN, P.R., JEFFREY, J.E.,

circunstancias vitales y literarias se han deducido a partir del contenido del prólogo y el epílogo de su *Epistolario*, dirigidos al Cardenal Ascanio María Sforza, y de una carta autobiográfica enviada a Nazaria Olimpia, amiga y mentora.” (Arriaga Flórez, 2020: 7)

Laura Cereta era originaria de Brescia, nacida en el seno de una prestigiosa familia italiana, era la hija mayor de Silvestro Cereto, abogado y hombre de letras y Verónica di Leno, Siendo niña fue enviada a estudiar en un convento, donde se instruyó en el bordado y otros menesteres propios del hogar, por encima de las artes liberales. A los nueve años regresa al hogar, aprende de su padre, el latín y el griego, tomando conocimiento de las obras de Cicerón y Séneca.

En su juventud, se casa con Pietro Serina, un comerciante de Venecia. El matrimonio dura dieciocho meses, por la prematura muerte de Serina, a raíz de alguna peste, quedando viuda y sin hijos.

A partir de ese hecho, su actividad se concentra en la producción literaria. Se cuentan unas ochenta y dos cartas publicadas entre 1488 y 1492, que circularon entre eruditos de las ciudades de Brescia, Verona y Venecia. Fue patrocinada por el cardenal Ascanio María Esforza, hijo del duque de Milán. Sus cartas fueron impresas en 1640, por Filippo Tomasino.

Escribe en un momento muy particular, donde se debate acerca de la naturaleza de la mujer, el papel en la familia y la sociedad, y su educación.

Acusada de plagio, la producción de sus *Epístolas* le fue adjudicada a su padre. Lejos de amedrentarse ante tal inculpación, se encargó de la defensa de sus escritos, al indicar que no residía con su progenitor, al momento de escribir las *Epístolas*, por lo tanto, él no podría ser su autor.

En esa defensa de la autoría, tiene en cuenta al género femenino, pues no acepta la incredulidad de los hombres en la capacidad intelectual de la mujer. En la *Carta en defensa de la educación liberal de las mujeres*, escribe

Mis oídos están consumidos por vuestra crítica. Vos de manera insolente y pública, no sólo os preguntáis, sino que os lamentáis de que poseo una mente tan buena como la que la naturaleza le ha dado al hombre más instruido. Parecéis pensar que una mujer tan letrada apenas se ha visto en este mundo. Os habéis equivocado en ambos puntos. Me habría mantenido en silencio...

Pero no puedo tolerar que hayáis atacado a todo mi género. Por ese motivo mi sedienta alma busca venganza, mi pluma adormecida se levanta por una lucha literaria, la furia desenfrenada agita pasiones mentales que han estado encadenadas al silencio.⁹ (CERETA, 2010: 354)

(eds.) *Women Writing Latin*, Vol. III New York: Routledge, pp. 83-108; LORENZINI, S. (2009), “*Scholastica discipula cum sub favillula humilioris ingenii sopita...*” ‘Per un profilo biografico di Laura Cereta’ en SELMI, E., (ed.) *La scrittura femminile a Brescia tra il Quattrocento e l’ Ottocento*, Vol. I, Brescia: Fondazione Civiltà bresciana, pp. 119-183; MCCUE GILL, A., (2009), *Fraught Relations in the Letters of Laura Cereta: Marriage, Friendship, and Humanist Epistolarity*, in *Renaissance Quarterly*, Vol. 62, N° 4, Cambridge University Press, pp. 1098-1129

⁹ My ears are wearied by your carping. You brashly and publicly not merely wonder but indeed lament that I am said to possess as fine a mind as nature ever bestowed upon the most learned man. You seem to think that so learned a woman has scarcely before been seen in the h world. You are wrong on both counts...

I would have been silent ...But I cannot tolerate your having attacked my entire sex. For this reason my thirsty soul seeks revenge, my sleeping pen is aroused to literary struggle, raging anger stirs mental passions long chained by silence. Laura Cereta, in

https://www.sjsu.edu/people/andrew.fleck/courses/Hum1bSpr15/Lecture_22%20Laura%20Cereta.pdf

Laura Cereta, por su formación humanista, no se ciñe al arquetipo de mujer, pretendida por la sociedad misógina de su tiempo. Ante las acusaciones de plagio y en ese afán de demostrar la virtud y la autoridad de las féminas como sujetos creadores, lejos de callar las emociones, escudriña en el pasado para encontrar el ejemplo de mujeres ilustres que le permita silenciar a la crítica erudita. Cereta acude a la historia en busca de los nombres de mujeres ilustres, como Sempronio, Hortensia, Cornificia, Terencia, Cornelia, Nicolasa de Bolonia, Issota Nogarola y Cassandra Fedele. El pasado histórico, está pleno de ejemplos de grandes mujeres. Por eso considera innata en la mujer la capacidad para adquirir conocimiento en cualquiera de las épocas, al afirmar:

Con justa causa me veo orillada a demostrar cuán grande es la reputación de las mujeres, por su aprendizaje y su virtud, para su excelencia innata, manifestada en todas las épocas como conocimiento...¹⁰ (CERETA, 2010: 354)

No esquivo el debate sobre la igualdad de los sexos, la educación de las mujeres y su papel en la sociedad, al contrario admite esa igualdad, y por ende la misma capacidad de aprender. Hombres y mujeres, pueden asimilar el conocimiento. Al afirmar en su crítica a Sempronio

Tus asquerosas palabras quedan así refutadas con estos argumentos, que te obligan a aceptar que la naturaleza imparte igualmente a todo el mundo la misma libertad de aprender.¹¹ (CERETA, 2010: 354)

La muerte de su padre, luego de publicada sus cartas, le sume en la tristeza. Ella que participara activamente, por medio de sus cartas en defensa del género femenino, muere a la edad de treinta años.

La otra autora es Teresa de Cartagena, nacida en la ciudad de Burgos, aproximadamente entre los años 1415 y 1420. Su madre fue doña María Saravia y don Pedro de Cartagena¹², regidor de Burgos.

De su boca, es escasa la información que se tiene de ella, alguna referencia sobre sí misma aparece en el párrafo introductorio de la *Admiración operum Dei*, la describe como *religiosa*, sin precisar la Orden de pertenencia (Rivera Garretas, 1997:104), dejando pocas posibilidades de saber de su actividad conventual. Se cree que recibió sus primeros conocimientos en el seno de su hogar, antes de ser enviada a un convento, posiblemente franciscano y luego cisterciense, en Huelga. Son numerosas las investigaciones dedicadas a estudiar esta mujer de letras, especialmente por Milagros María Rivera Garretas¹³, que lleva claridad en algunos aspectos de su vida.

¹⁰ *Ibid.* pp 4 With just cause I am moved to demonstrate how great a reputation for learning and virtue women have won by their inborn excellence, manifested in every age as knowledge.

¹¹ *Ibid* pp. 4 Thus your nasty words are refuted by these arguments, which compel you to concede that nature imparts equally to all the same freedom to learn.

¹² Su apellido paterno le viene de su abuelo, un rabino judío de nombre Selomó ha Levy, que convertido al cristianismo en el año 1390, es llamado Pablo García de Santa María, fue obispo de Cartagena y Burgos.

¹³ RIVERA GARRETAS, M. M., (1999), Teresa de Cartagena la infinitud del cuerpo, en *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, 20, pp. 755-766; (2007) Teresa de Cartagena vivía en 1478 en GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M. (coord.) *Estudios en memoria del profesor Dr. Carlos Sáez: Homenaje*. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, pp. 763-772; (2008) Una vida en relación: Juana de Mendoza con Gómez Manrique, Isabel La Católica y Teresa de Cartagena, en GARÍ DE AGUILERA, B. (coord.) *Vidas de mujeres del Renacimiento*, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pp. 103-129; (2011) Los dos infinitos en Teresa de Cartagena, humanista y mística del siglo XV, en *Miscelánea Comillas*, 69, 134, pp. 247-254; (2012) El sentido femenino de la perfección en Teresa de Cartagena y Teresa de Jesús, en *Biblioteca Virtual de*

Desde su temprana juventud padece de sordera, que lejos de ser un impedimento no le dificulta dedicarse con pasión a las letras.

Quando miro esta mi pasyón en los temporales negocios, véola muy penosa y grandísima angustia, mas quando aparto el pensamiento de las cosas ya dichas, recójdole a mi propio seno, e veo la soledad que me haze sentir, apartándome de las negociaciones mundanas, llámola soledad amable, soledad bienaventurada, soledad que me haze ser sola de peligrosos males e acompañada de seguros bienes, soledad que me aparta de cosas enpecibles e danosas al ánima e avn al cuerpo no muy prouechosas. (CARTAGENA, 1967, 40)

Esa pasión por la escritura, es la forma que encuentra de comunicarse consigo misma y con los demás. Es el puente entre su alma y el mundo. No se sabe si en lo íntimo de su ser, buscó el reconocimiento de sus pares, pero algo es seguro que la escritura le permite sentir a la soledad como una bienaventuranza.

Ese estado de complacencia que siente la autora por la obra creada, termina cuando el *Tratado de la Arboleda*, primera *consolatio* en lengua castellana, traspone los límites del convento. Las críticas arremeten por parte de los incrédulos varones, a quienes les parece imposible entender que una mujer pueda escribir semejante obra. Lejos de desanimarse ante la crítica, la respuesta de Teresa será el tratado, *Admiración Operum Dei*, dedicado a doña Juana de Mendoza, hermana de la abadesa de Huelgas, esposa de Gómez Manrique, corregidor de Toledo.

Pero ay otra cosa que [no] devo consyntir, pues la verdad non la sonsyente, ca parece ser no solamente se maravillan los prudentes del tractado ya dicho, mas avn algunos no pueden creer que yo hisyese tanto bien ser verdad (CARTAGENA, 1967:114)

Para validar sus argumentos, Teresa se erige como sujeto creador, intelectual y reflexivo e invoca de manera constante a la Divinidad, como Supremo hacedor de las cosas, ser capaz de otorgar el entendimiento a hombres y mujeres, si así lo quiere. Teresa sugiere que la falta de costumbre en la escritura por parte de las mujeres, es uno de los motivos del descreimiento de la aptitud que tienen de poder escribir.

Asy que, tornando al propósito, creo yo, muy virtuosa señora, que la causa porque los varones se maravillan que mujer aya hecho tractado es por no ser acostumbrado en el estado fimíneo, mas solamente en el varonil. Ca los varones hazer libros e aprender ciencias e vsar dellas, tiénenlo asy en vso de antiguo tiempo que parece ser avido por natural curso e por esto ninguno se marauilla. E las henbras que no lan avido en vso, ni aprende (n) ciencias, ni tienen el entendimiento tan perfecto como los varones, es avido por maravilla (CARTAGENA, 1967: 115)

Ante las acusaciones de plagio, ella apela a Dios como testigo de la autoría de sus escritos, él fue quien le dictó e inspiró dicho tratado, como concesión especial a su enfermedad, y no copió a nadie como dicen los que la critican.

Maravíllanse las gentes de lo que en el tractado escreuí e yo me maravillo de lo que en la verdad callé; mas no me maravillo dudando ni fago mucho en me maravillar

creyendo. Pues la yspirencia me faze çierta e Dios de la verdad sabe que yo no oue otro Maestro ni me consejë con otro algund letrado, ni lo trasladé de libros, como algunas personas con maliçiosa admiración suelen dezir. Mas sóla ésta es la verdad: que Dios de las ciencias, Señor de las virtudes, Padre de las misericordias, Dyos de toda consolación, el que nos consuela en toda tribulación nuestra, Él solo me consoló, e Él solo me enseñó, e Él solo me leyó (CARTAGENA, 1967: 131)

En ese camino de reflexión sobre las capacidades de las mujeres, que Teresa inicia en su Tratado, discurre sobre la complementariedad de los sexos, describe sobre la diferencia entre hombres y mujeres, pero insiste que a pesar de ser distintos por naturaleza deben ayudarse mutuamente para admirar la omnipotencia y sabiduría divina. Cada uno debe ocuparse de las cosas que le competen de acuerdo a su sexo.

E asy que plogo a Dios que fazer el sexo viril o varonil robusto e valiente y el femenino flaco e pequeño vigor, no es de creer que lo hizo para dar a mas ventaja e ecelencia al un estado que al otro, más solamente yo creo que por el respecto ya dicho conviene a saber: porque ayudando uno a lo ál, fuese conservada la naturaleza umana e advirtiesen las maravillosas obras de la su onipotencia e sabiduría e bondad (CARTAGENA, 1967:118).

Teresa de Cartagena, en su obra *Admiración Operum Dei*, no alza su voz únicamente por ella, sino también por las otras mujeres relegadas al silencio, silencio que ella conoce de primera mano, ella que es sorda, se hace escuchar, al preconizar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la formación intelectual. Deja este mundo, poco preparado para oír la voz de las féminas, aproximadamente en el año 1478.

Conclusión

A lo largo de este trabajo vimos como Laura Cereta y Teresa de Cartagena, se alejan de los cánones pensado para las féminas, de los estereotipos presentes en el imaginario social, es decir de mujeres silenciosas, resguardadas en el seno del hogar, dedicadas a los menesteres asignados por la sociedad patriarcal, impregnada por la misoginia propia de la época en que se desenvuelven.

Mujeres como Teresa de Cartagena y Laura Cereta, pudieron rebatir con sólidos argumentos las ideas de debilidad, de ser sólo cuerpos y poner en palabras, su capacidad de pensar, al asemejar las capacidades de hombres y mujeres en la producción erudita. Para ello, apelan a la historia, como Laura Cereta; a Dios, en Teresa de Cartagena.

El discurrir transita en la igualdad de los géneros. Lejos de renegar del mismo, ensalzan la naturaleza femenina y emprenden con orgullo e inteligencia la defensa y autoría de sus escritos en contra sus detractores. No se quedan al margen de los demás literatos como Boccaccio, Walter Map, Jean Le Févre, Andreas el Capellán y otros, dan cuenta de su formación humanista.

Sin duda, estas escritoras osan ir más allá de las posibilidades pensadas para su propio género, se permiten incursionar dentro del campo intelectual, adjudicado a los hombres y realizar una labor pública. Lejos de quebrarse o provocarles inseguridad, un medio desconocido e incluso hostil a su presencia, reaccionan seguras de sí mismas. De ahí la importancia de su estudio, para comprender su labor y participación en el devenir histórico, que proporciona una visión más amplia en la percepción de los espacios asignados a las mujeres por la tradición patriarcal.

Bibliografía

AGUIRRE DE CARCER CASARRUBIOS, L. F., (2000), Teresa de Cartagena: la escritura de la soledad, en Autoras y protagonistas: I encuentro entre el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y la New York University, Madrid: Universidad de Madrid

ALIC, M., (1991), *El legado de Hipatía*, Méjico: Editorial Siglo XXI

BAÑULS OLLER, J.V., CRESPO ALCALÁ, (2001), Voces de la antigüedad griega y latina en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, en MORENILLA TALENS, C., JIMÉNEZ FIOL, M.J. (eds.), *Desde las tierras de José Martí. Estudios lingüísticos y literarios*, Anejo XLII de Cuadernos de Filología, Universitat de València

CABRÉ I PAIRET, M., (1996), Estrategias de Des/Autorización Femenina en la Querrela de las Mujeres, siglos XV SEGURA GRAIÑO, C. (ed), *De Leer a Escribir I, La Educación de las Mujeres: ¿Libertad o subordinación?*, Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna, Colección Laya, N° 16.

CARTAGENA, T. (1967), *Arboleda de los enfermos y Admiración Operum Dei*, estudio y ed. De Lewis J. Hutton, Madrid: Anejos del Boletín de la Real Academia Española.

CÓRDOBA, M., (1964), Jardín de nobles doncellas, en *Prosistas castellanos del siglo XV*, Biblioteca de Autores Españoles, Vol. II, N° 171, Madrid: Atlas

CERETA, L. Collected Letters of a Renaissance Feminist, trans. Diana Maury Chicago: University of Chicago Press, 1997

CERETA, L. (2010) Defensa de la instrucción liberal de las mujeres, en SPIELVOGEL, J., (2010) *Historia Universal de Occidente*, Tomo I, México: Cengage Learning, México, pp. 354

CERETA, L., recuperado

https://www.sjsu.edu/people/andrew.fleck/courses/Hum1bSpr15/Lecture_22%20Laura%20Cereta.pdf

GARCÍA, L.M.V., (1989), La defensa de la mujer como intelectual en Teresa de Cartagena y Sor Juana Inés de la Cruz, *Mester XVIII*: 2, California: UCLA.

RIVERA GARRETAS, M.M., (1997 a), Escritoras del humanismo y el renacimiento, en RODRÍGUEZ MAGDA, M.R. (ed.) *Mujeres en la historia del pensamiento*, Barcelona: Antrophos, pp. 95-112

(1997 b) Las prosistas del humanismo y del Renacimiento (1400-1550), en ZAVALLA, I. (coord.), *Breve historia feminista de la literatura española*, Vol. IV., Barcelona: Antrophos, pp. 83-130

(1999), Teresa de Cartagena la infinitud del cuerpo, en *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, 20, pp. 755-766.

(2007) Teresa de Cartagena vivía en 1478 en GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M. (coord.) *Estudios en memoria del profesor Dr. Carlos Sáez: Homenaje*. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, pp. 763-772

(2011) Los dos infinitos en Teresa de Cartagena, humanista y mística del siglo XV, en *Miscelánea Comillas*, 69, 134, pp. 247-254; (2012) El sentido femenino de la perfección en Teresa de Cartagena y Teresa de Jesús, en *Biblioteca Virtual de investigación Duoda*. Enlace electrónico:

www.ub.edu/duoda/bvid/obras/Duoda.text.2012.02.0001.seccion5.html.

(2013), *La documentación de Teresa de Cartagena en Santa Clara de Burgos (1446-1452) y otros datos*. en VIVES, J. M., SALICRÚ I LLUCH, R., VILA AULESA, C.(eds.) *La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani: estudis d'història medieval en homenatge a la Doctora María Teresa Ferrer i Mallol*, Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 603-615.

SÁNCHEZ DUEÑAS, B., (2001), Una particular visión de la mujer en el Siglo XV: *jardín de nobles doncellas de Fray Martín de Córdoba*, en Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, pp. 291-300

SEGURA GRAÍÑO, C. (2007), La educación de las mujeres en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad, en *Historia de la Educación: Revista interuniversitaria*, N° 26, pp. 65-83

VERGARA CIORDIA, J. (2021), Modelos e instituciones educativas en la España medieval, en VERGARA CIORDIA, J.(Coord.), *Historia de la educación española*, Madrid: Editorial, Sanz y Torres, S.L.

ZUMTHOR, P. (1993), La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media. Trad. Alicia Martorell. Madrid: Cátedra.